

CHAQIQTOSH-MASTIKALI ASFALTBETON QORISHMASI TARKIBIDAGI QO'SHIMCHALARNING SIQILISHGA BO'LGAN MUSTAHKAMLIGI

Jumanov Ilyos Boborajab o'g'li¹

assistant

Botirov Inomjon Shodiyor o'g'li²

assistant

¹⁻²Jizzax politexnika instituti

“QM va K” kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7303368>

So'nggi 10 yil ichida Rossiyada chaqiqtosh-mastikali asfaltbeton (CHMA) yuk tashish zichligi yuqori bo'lgan yo'llarda tobora keng foydalanilmoqda. Ushbu materialning afzalligi uning o'ziga xos transport va ekspluatatsion ishlashi, jumladan, qulay va ishonchli yurish sifati, tashqi ta'sirlarga chidamliligi, qatlamning barqarorligi va mustahkamligi bilan ajralib turadi. Chaqiqtosh-mastikali asfaltbeton qorishmasining asosiy xossalarini yaxshilashga xizmat qiluvchi material bu - maxsus qo'shimchalardir. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida bir qator qo'shimchalardan foydalanilgan. Bular quyidagilardan iborat:

- VIATOP66;
- Topcel;
- Xrizopro.

Hozirgi vaqtda VIATOP66 nomi bilan tolaga (sellyuloza) asoslangan mahsulot ishlab chiqarilmoqda. U bitum bilan yemiriladigan toladan, bitum qoplamasi bilan kam ta'sir etuvchi moddalarning to'planishiga to'sqinlik qiladigan granula ko'rinishida bo'lib, issiq ta'sirida xavf yuzaga kelishi mumkin. Biroq, uning asosiy qobiliyati noaniqlikdir. Bundan tashqari, masalan, Topcel singari tolali granula bilan solishtirilganda majburiy moddalarning oqishiga yo'l qo'ymaslik uchun taxminan 50% qo'shimcha moddalar qo'shiladi. Shu bilan birga Topcel yordamida tayyorlangan chaqiqtosh-mastikali asfaltbeton qorishmasi oddiy asfaltbeton qorishmasiga nisbatan 15-20% ga qimmat, Viatop66 bilan tayyorlangan qorishmaga nisbatan 30% arzon bo'ladi.

Moyli tolalardan (xrizopro, shisha tolasi, diabaz tolasi va boshqalar) chaqiq tosh-mastikali asfaltbeton qorishmasi ishlab chiqarish uchun qo'llaniladi. Shulardan biri - Xrizoprodir. Xrizoproning bir qator afzalliklari bor. Bular, xritil tolasi suv bilan ta'sirlashmaydi, bu esa ta'sir muddatini oshiradi, asfaltbeton mustahkamligini oshiradi, hamda issiqlikni o'zida saqlab turish qobiliyatiga ega. Topcel – bu selluloza chiqindisi hisoblanadi. CHMA qorishmasi tarkibida Topcel qo'shimchasining asosiy vazifasi bitum va boshqa to'ldiruvchilarning oqib

ketishini oldini olish uchun ishlatiladi. Topcel qo'shimchasi chet davlatlardan keltiriladi.

Topcel qo'shimchasining texnik harakteristikasi

1-jadval

N ^o	Rangi	Mum, %	Zichligi, gr/sm ³	Issiqqa chidamliligi, °C	Tavsiya etilgan miqdori, %
1	Kulrang	1.5-2.5	420-480	Ko'pi bilan 250	0.3

Topsel qo'shimchasining afzalliklari:

- o'ziga havodagi namlikni o'tkazmasligi;
- 250 °C haroratgacha chidamli;
- ishlash jarayonida xavfsiz;
- ochiq havoda ham tashqi ta'sirlarga chidamli;
- qorishmani aralashtirish paytida tez eriydi.

Topcel qo'shimchasi yordamida tayyorlangan chaqiqtoosh-mastikali asfaltbeton qorishmasining CHMA-15 va CHMA-10 turlarining siqilishga bo'lgan mustahkamligi quyidagi diagrammalarda keltirilgan.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaxidov A.F., Amirov T.J. "Asfaltbeton qoplamali yo'l to'shamalaridagi buzilishlarning to'planishi". Arxitektura. Qurilish. Dizayn. Ilmiy-amaliy jurnal. Tashkent -2019. Maxsus son.
2. ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. - Введ. 1999-01-01. - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999. - 36 с.
3. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Бобокулова, Ш. (2021). Исследование физико-механических свойств бетонных изделий используемые промышленные отходы. Science and Education, 2(5), 417-423.
4. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021). Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике. Science and Education, 2(5), 176-181.
5. Курбанов, З. Х., & угли Холбоев, С. О. (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. Science and Education, 2(5), 410-416.
6. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий к отделке местными материалами из натурального камня. Science and Education, 2(5), 403-409.
7. Курбанов, З. Х., Мамиров, А. Х., & Махкамов, М. З. У. (2021). Улучшение процесса горения керамической плитки на заводе строительных материалов. Science and Education, 2(5), 395-402.
8. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Расулова, Н. Б. (2021). Технология производства земляных работ с применением геосеток. Science and Education, 2(12), 324-333.
9. Khamidulloevich, K. Z., Begalievich, A. K., & Sanjarbek, K. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF EARTH WORKS WITH THE APPLICATION OF GEOGRAPHS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(5), 267-271.
10. Курбанов, З. Х., Ганиев, А., & Усанова, Г. А. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МРАМОРНЫХ ОТХОДОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(1), 299-304.
11. Ганиев, А., Курбанов, З. Х., Усанова, Г. А., & Назаров, Ж. Ж. Ў. (2022). Тоғ-кон саноати чиқиндилари асосида олинадиган майда донали бетонлар. Science and Education, 3(3), 258-263.

12. Ганиев, А. угли Турсунов, БА, & Курбанов, ЗХ (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. Science and Education, 3(4), 492-498.
13. Ganiev, A., Tursunov, B. A., & Kurbanov, Z. K. (2022). Prospects for the use of multiple vermiculitis. Science and Education, 3(4), 409-414.
14. Kurbanov, Z., & Parsaeva, N. (2022, June). Strong grinding based on local raw materials getting stones. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030104). AIP Publishing LLC.
15. Хакимов, О., & Курбанов, З. (2022). ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ. Solution of social problems in management and economy, 1(5), 58-64.
16. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).
17. ўғли Жуманов, И. Б. (2022, September). ЧАҚИҚТОШ АСОСИДАГИ ЯНГИ ТАРКИБЛИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 164-171).
18. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).
19. Rasul, A. (2022). KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 50-53.
20. Khakimov, O. M. (2022). Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash. Science and Education, 3(2), 241-247.
21. Tursunov, B. A. (2019). The usage of composite armature in construction.
22. Yusuf, I., & Tursunov, B. A. (2022). SANOAT CHIQUINDISI VA MINERAL QO'SHIMCHALAR ASOSIDA OLINGAN SEMENTLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI O'RGANISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 324-329.
23. Tursunov, B. A. (2019). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE. In Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века (pp. 87-88).

24. Khursanovich, T. F., & Orologli, N. I. (2020). The study of physical and mechanical properties of construction gypsum and its study on the construction. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1990-1995.
25. Абдусаматов, К. Б. (2022). Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона. *Science and Education*, 3(3), 244-248.
26. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. *International Journal of Formal Education*, 1(7), 134-139.
27. Farhod o'g'li, B. B. (2022, September). YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO 'LGAN OG 'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO 'LDIRUVCHINING TAVSIFI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 11-117).
28. Farhod o'g'li, B. B., & Berdiyev, O. B. (2022). Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 16, 14-17.
29. Расулова, Н., & Бобокулова, Ш. (2022). ЗАМОНАВИЙ ПЕЧЛАР ЁРДАМИДА СОПОЛ БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ. *Solution of social problems in management and economy*, 1(4), 122-127.
30. Botirqulovna, R. N. (2022). KIMYOVIY QO 'SHIMCHANING YENGIL BETONLARNING FEZIK-MEXANIK XOSSALARIGA TA'SIRINI O 'RGANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 54-56.
31. Шодмонов, А. Ю. (2021). Изучение свойств базальтового фибробетона. *Современное промышленное и гражданское строительство*, 17(2), 77-84.
32. Шодмонов, А. Ю. (2021). Исследование механических свойств базальтового бетона. *Science and Education*, 2(5), 250-256.
33. Nurmatov, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. *Science and Education*, 3(3), 146-152.
34. Nurmatov, N. R., & Tilavov, E. N. O. G. L. (2022). Bazalt tolasi asosida fibrabeton optimal tarkibini tanlash va fizik mexanik xossalarini taxlili. *Science and Education*, 3(3), 153-160.
35. Ochiltoshevich, E. S. (2016). Organizational and structural measures to improve the process of operation concrete span. *European science review*, (9-10), 184-186.

36. Эрбоев, Ш. О. (2022). Кўприк таянчлари юк кўтариш қобилиятини аниқлашнинг усуллари. Science and Education, 3(4), 241-246.
37. Ганиев, А. Г. (2018). О гидратных новообразованиях в цементном бетоне при его циклическом замораживании. Актуальные научные исследования в современном мире, (1-1), 6-11.
38. Ганиев, А. Г. (2019). Исследование влияния суперпластификатора на свойства бетона. Актуальные научные исследования в современном мире, (12-1), 41-43.
39. Ганиев, А. Г. (2017). Исследование структуры, температурной деформации и льдистости цементного камня. Актуальные научные исследования в современном мире, (12-9), 6-8.

